

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА

Даминов Б.Т., Каюмов Н.У.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан;

E-mail: gulom76_tipme@mail.ru

Аннотация: Обследовано 119 пациентов с хронической болезнью почек в возрасте 20-69 лет. Изучена частота встречаемости различных стадий этой патологии в различные возрастные периоды. Для диагностики хронической болезни почек и её стадий применялись критерии KDIGO Установлено, что частота встречаемости различных стадий хронической болезни почек имеет определённые различия в зависимости от возраста и пола пациентов. Предлагается дифференцированный подход к оценке тяжести хронической болезни почек и совершенствование лечебно-профилактических мер на ранних стадиях этой патологии.

Ключевые слова: эпидемиология, хроническая болезнь почек, возраст, пол, частота встречаемости.

Актуальность

Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из наиболее важных проблем медицинской науки и практики. Эта патология тесно связана со многими заболеваниями. ХБП может выступать в качестве фактора риска ряда заболеваний. При этом сама ХБП может возникать вследствие других болезней. Увеличение частоты ХБП связано с такими заболеваниями как сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие [1,2,3]. Согласно данным, полученным в США среди 23120 взрослых американцев с гипертонией, распространённость ХБП при артериальной гипертензии оставалась относительно стабильной. Однако, имеет место неоднозначная динамика частоты ХБП с различной степенью тяжести [4]. Вместе с тем исследования в России свидетельствуют о повсеместном увеличении

распространённости ХБП [5]. По данным Российского регистра почечных больных, в краях и областях России также выявляется неодинаковая численность больных с терминальной почечной недостаточностью [6,7]. Поэтому, изучение распространённости ХБП и её факторов риска является актуальной и востребованной задачей современного здравоохранения.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости хронической болезни почек, а также различных стадий этой патологии в различных половозрастных группах.

Материал и методы

Обследовано 119 пациентов страдающих ХБП в возрасте от 20 до 69 лет. Средний возраст обследованных лиц составил $49,15 \pm 1,31$ лет. Критерии исключения: на старте исследования в группу не были включены лица с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, тяжёлыми заболеваниями ССС и эндокринной системы (в том числе стенокардия ФК IV, перенесенный инфаркт миокарда, тяжёлые нарушения ритма и проводимости, перенесенный мозговой инсульт, терминальная стадия ХБП и другие тяжёлые заболевания). В исследование также не включались диализные больные (5 стадия ХБП). Показатели скорости клубочковой фильтрации анализировались в следующих возрастных группах: 20–39 лет, 40–59 лет и 60–69 лет. Вместе с тем анализировалась частота ХБП среди мужчин и женщин.

Для выявления ХБП использованы критерии KDIGO:

а) наличие одного из критериев которые наблюдались у пациента более 3 месяцев: повреждение почек, проявляющееся хотя бы одним из следующих признаков - альбуминурия ≥ 30 мг/сут, аномалия осадка мочи, электролитные нарушения при поражении канальцев, структурные аномалии при визуализации;

б) СКФ < 60 мл/мин/1.73 м² в течение ≥ 3 месяцев независимо от наличия признаков повреждения почек.

СКФ вычисляли по двум формулам:

а) по формуле Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) вычисляли по формуле Cockcroft-Gault основанной на клиренсе креатинина (Кк) = $88 \times (140 - \text{возраст, годы}) \times \text{масса тела, кг} / 72 \times \text{креатинин сыворотки, мкмоль/л.}$;

б) по формуле Cockcroft-Gault)/1,73 м² (приведенная к нормальной поверхности тела).

Стадию ХБП устанавливали по следующим критериям KDIGO:

Стадия С1: Повреждение почек, рСКФ ≥ 90 мл/мин/1.73 м².

Стадия С2: Повреждение почек, рСКФ 60–89 мл/мин/1.73 м².

Стадия С3а: Умеренное снижение рСКФ до 45–59 мл/мин/1.73 м².

Стадия С3б: Существенное снижение рСКФ до 30–44 мл/мин/1.73 м².

Стадия С4: Значительное снижение рСКФ до 15–29 мл/мин/1.73 м².

Стадия С5: Почечная недостаточность с рСКФ < 15 мл/мин/1.73 м² или диализ.

Статистическую обработку осуществили с применением программного обеспечения MedCalc (<https://www.medcalc.org>). Проверка значимости связи между изучаемыми показателями проведена по критерию Стьюдента (t).

Результаты и обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о том (рис. 1), что динамика частоты встречаемости различных стадий ХБП в отдельные возрастные периоды неоднозначна.

Рисунок 1. Частота встречаемости разных стадий ХБП в различных возрастных группах

У больных 20–39 лет чаще всего имела место 3ст. ХБП. Среди них у 38,44% встречалась 3а стадия ХБП, а у 46,93% - 3б стадия. При этом 4 стадия ХБП наблюдалась практически у каждого седьмого пациента. В следующей возрастной группе у каждого пятого пациента имела место ХБП 2 стадии. Однако, частота встречаемости 3а стадии была 29,63% и была ниже, чем в группе 20–39 лет. У больных 40–59 лет частота встречаемости ХБП 3б стадии составила 40,74%. Следует отметить, что в этой группе 4 стадия ХБП встречается намного реже, чем в предыдущей возрастной группе (различия статистически значимы, $p < 0,05$). Эти результаты можно объяснить тем, что в группе 20–39 лет причиной ХБП был хронический гломерулонефрит, а в группе 40–59 лет – артериальная гипертензия. Среди лиц пожилого возраста (60–69 лет) в основном имела место 3б и 4 стадии ХБП, частота встречаемости которых была выше, чем в предыдущих возрастных группах (в отношении 4

стадии различия с группой 40-59 лет достоверны, $p < 0,05$). Такая картина вполне объяснима, ибо в этом возрасте имеет место высокая коморбидность и наличие ряда заболеваний, влияющих на СКФ.

Далее была изучена частота встречаемости различных стадий ХБП среди мужчин и женщин (рис. 2). Согласно полученным данным частота

Рисунок 2. Частота встречаемости ИБС в группах лиц с различной массой тела.

встречаемости 2 и 3а стадий ХБП среди мужчин незначительно выше, чем среди женщин. Частота встречаемости 3 стадии ХБП среди мужчин также выше, чем среди женщин, но в отношении 3б стадии они незначительны. При этом, частота 4 стадии ХБП среди женщин более чем в 2 раза выше, чем у мужчин ($p < 0,05$). В целом, частота встречаемости 4 стадии ХБП во всех возрастных группах у мужчин и женщин была намного ниже, чем частота 2, 3а и 3б стадий. Это можно объяснить высокой смертностью пациентов в этой стадии заболевания.

Выводы

1. Частота встречаемости различных стадий ХБП у больных в различные возрастные периоды неоднозначна. По-видимому, на это влияют отличные от возраста факторы риска. Поэтому, при оценке состояния больных с ХБП следует учитывать и другие факторы риска.

2. Принимая во внимание наибольшую частоту встречаемости 3б стадии ХБП представляется целесообразным совершенствовать лечебно-профилактические мероприятия на более ранних стадиях ХБП.

Список литературы:

1. Орлова Г.М. Хроническая почечная недостаточность в Прибайкалье: распространенность, клинико-эпидемиологическая характеристика, факторы риска ускоренного прогрессирования: Автореф. дис. ... док. мед. наук. – Иркутск, 2002. – 41 с.
2. Чупрасов В.Б. Программный гемодиализ. – СПб., 2001. – 256 с.
3. Rutkowski B. Changing patient of endstage renal disease in Central and Eastern Europe // Nephrol. Dial. Transplant. – 2000. – Vol. 15. – P.156-160.
4. Prevalence of Chronic Kidney Disease Among US Adults With Hypertension, 1999 to 2018. Xianghui Zeng, Qingfeng Zeng, Lanqian Zhou, Hengqing Zhu and Jianping Luo at all. Hypertension. 2023; 80:2149–2158. <https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/Hypertensionaha.123.21482>.
5. Киселёва Н.Н. Распространенность хронической почечной недостаточности в иркутской области по данным областного регистра // Сибирский медицинский журнал, 2009, № 3. С. 96-99.
6. Смирнов А.В., Добронравов И.Г, Каюков А.Ш. и др. Эпидемиология и социально-экономические аспекты хронической болезни почек // Нефрология. – 2006. – Т.10, № 1. – С.7-12.
7. Томилина Н.А., Бикбов Б.Т. Эпидемиология хронической почечной недостаточности и новые подходы к классификации и оценке тяжести

хронических прогрессирующих заболеваний почек // Тер. архив. – 2005. – Т. 77, № 6. – С.87-92.